

استخدام تحليل المحتوى كأداة منهجية في الأبحاث و
الدراسات النفسية

**Using content analysis as a
methodological tool in psychological
research and studies**

Student name:Aisha Walid Awad Al Rifaii

Date: 26/4/2025

Master research in psychology (semester 2)

العناوين المطروحة:

1. المقدمة:
تعريف تحليل المحتوى
2. مفهوم تحليل المحتوى في علم النفس:
أهميته في الأبحاث النفسية
3. تحليل المحتوى في تقنيات البحث النفسي
المقابلات
الاستبيانات المفتوحة
دراسة الحالة
تحليل اليوميات و المذكرات
التحليل السردى اللغوي
4. امثلة تطبيقية من دراسات نفسية
5. الانتقادات و القيود
6. المراجع و المصادر

العنوان الأول: مقدمة عن "تحليل المحتوى" introduction to content analysis

يُعتبر مصطلح "تحليل المحتوى" حديثاً نسبياً، إذ يعود ظهوره الرسمي إلى حوالي ستين عاماً مضت، حيث أدرجه قاموس وبستر للغة الإنجليزية في إصدار عام 1961، معرّفاً إياه بأنه: "تحليل المحتوى الظاهر والخفي لمادة تواصلية (مثل كتاب أو فيلم) من خلال تصنيف رموزها ومواضيعها الأساسية وجدولتها وتقييمها، بهدف فهم معناها وتأثيرها المحتمل".

" analysis of the manifest and latent content of a body of communicated material (as a book or film) through classification, tabulation, and evaluation of its key symbols and themes in order to ascertain its meaning and probable effect"

لكن على الرغم من حداثة المصطلح، فإن الجذور الفكرية لتحليل المحتوى تمتد بعيداً في التاريخ البشري، إلى اللحظة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم الرموز واللغة بشكل واع، خاصة من خلال الكتابة. هذا الاستخدام الواعي، الذي حل محل الاستخدام السحري للغة، تبلور عبر تخصصات قديمة مثل الفلسفة، البلاغة، وعلم التفسير، كما كان له دور في عمليات الرقابة السياسية والدينية التي مارستها السلطات عبر التاريخ

في عالم اليوم، أصبحت الرموز والمضامين الرمزية مُأسسة في مجالات الفن، والأدب، والتعليم، ووسائل الإعلام، بما في ذلك الإنترنت. أما الاهتمام النظري والتحليلي بالرموز والمعاني، فقد أصبح حاضراً في تخصصات أكاديمية عدة، مثل الأنثروبولوجيا، وعلم اللغة، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم اجتماع المعرفة، إضافة إلى الدراسات الإعلامية، وهي من أحدث هذه التخصصات.

من هذه الجذور الفكرية، نشأت تطبيقات عملية متعدّدة، أبرزها في مجالات العلاج النفسي، والإعلان، والسياسة، والفنون. وتُجمع أغلب العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما فيها تلك التي تسعى لتحسين الظروف السياسية والاجتماعية، على أهمية الرموز والرسائل والمعاني في تشكيل الوعي والفكر والسلوك

ومع دخولنا في قلب "مجتمع المعلومات" information society في القرن الحادي والعشرين، أصبح تحليل النصوص، والسياقات، والصور، والواجهات، والمعلومات ذاتها، من أهم أدوات البحث لفهم الذات والمجتمع. وعلى الرغم من قَدَم اهتمام الإنسان بتحليل الرموز والمعاني، إلا أن تحليل المحتوى المعاصر يختلف بشكل جوهري عن أشكاله السابقة، سواء في أهدافه أو مناهجه

يمتاز تحليل المحتوى اليوم بثلاث سمات رئيسية:

1. هو منهج تجريبي يستند إلى البيانات الواقعية،
2. ذو طبيعة استكشافية،
3. ويهدف إلى الاستدلال والتنبؤ.

العنوان الثاني: مفهوم تحليل المحتوى فى علم النفس و أهميته the concept and importance of content analysis in psychology

ظهر تحليل المحتوى كأسلوب من أساليب البحث العلمي ذي منهجية خاصة في مجال علوم الاتصال، و انطلق منه بعد ذلك الى مجالات العلوم الإنسانية الأخرى، من ضمنها علم النفس الذي يعتبر تحليل المحتوى طريقة تستخدم لتحليل البيانات النوعية (البيانات غير الرقمية)، بهدف فهم الأنماط والمعاني والدلالات الكامنة في النصوص أو الرسائل أو المحتوى المرئي أو السمعي ، و التي تُعبر عن المعتقدات، الانفعالات، الدوافع و السلوكيات لدى الافراد او الجماعات، مما يساهم في استنباط استنتاجات علمية حول الظواهر النفسية أو الاجتماعية المدروسة، و يتم تحويل البيانات النوعية إلى بيانات قابلة للقياس والتحليل الكمي والنوعي معاً.

هو أداة لملاحظة و تحليل السلوك ليس عبر دعوة الافراد للاستجابة لبعض أدوات القياس او اجراء مقابلة معهم ، بل ب قيام الباحث بتلقي مادة الاتصال التي انتجها الفرد، و طرح عدداً من الأسئلة الخاصة بهذه المادة في أسلوب منظم و موضوعي.. و هو يرمي للخروج ب استدلالات عن طريق تشخيص صفات محددة للمادة تشخيصاً موضوعياً منظماً .

ومن التعريفات التي تشمل خطوات تحليل المحتوى تعريف ليتس وبول وقد عرضه بيرلسون وآخرون. يقول هذا التعريف : " إن تحليل المضمون يطلق على الأسلوب البحثي الذي يغطي المتطلبات التالية :

- تحليل الخصائص اللغوية أو الدلالية للرموز الاتصالية المستخدمة .
- تحديد تكرارات ظهور أو ورود أو حدوث هذه الخصائص بدرجة عالية من الضبط الدقيق المحكم. أو تحديد القيم الكمية لهذه التكرارات.
- إمكانية تمييز هذه الخصائص بمصطلحات ذات صيغة عامة.
- إمكانية تمييزها أيضاً باصطلاحات ذات صلة بطبيعة فروض الدراسة و مجالاتها
- الضبط الدقيق المحكم لهذه الاصطلاحات المستخدمة في إمكانية التعرف على الخصائص الرمزية التي تمت دراستها .

لإستخدام هذا الأسلوب اهداف كثيرة و بالتالي تختلف أهمية تحليل المحتوى من دراسة لآخرى

- اختبار فروض معينة
- فهم المعاني العميقة، الكامنة و المضامين النفسية على مستوى اللاوعي او على مستوى التضليل المقصود، مما يُظهر أنماط التفكير و الدوافع و المشاعر
- التنبؤ بمتغيرات مثل ما يريده المرسل و الكشف عن نواياه أي معرفة الاستجابات التي يسعى القائم بالاتصال الى تحقيقها من خلال المضمون
- المقارنة بين المحتوى الظاهر الذي يرسله الفرد و المحتوى الكامن خلفه
- يُستخدم لتحليل كيف يُعبّر الأفراد عن أنفسهم بالكلمات، مما يساهم في الكشف عن اضطرابات نفسية أو أنماط معرفية معينة (كالتحيزات المعرفية أو الأفكار السلبية في الاكتئاب)

إن للأبحاث التي تستخدم تحليل المحتوى أهمية كبيرة ويضرب الباحثون أمثلة على دور مثل هذه الأبحاث في المجتمع المحلي أو الدولي. يقول أحدهم : هذا الشكل من أشكال الأبحاث له قيمة عظيمة عندما لا تكون نوعيات الأبحاث الأكثر دقة غير مناسبة أو غير متاحة. وعلى سبيل المثال فإن تحليل مضمون الإذاعات الألمانية أثناء الحرب أعطى للحلفاء أدلة مفيدة عن إستراتيجية الحرب لدى العدو. وكذلك فإن تحليل مضمون الدعاية السوفييتية أثناء الحرب الباردة قد ساعد وكالة الاستعلامات الأمريكية في تشكيل دعايتها الخاصة بها من حيث الكشف عن الأفكار التي جرى التأكيد عليها ولتسهيل مكافحتها من طرف الولايات المتحدة.

العنوان الثالث: تحليل المحتوى في تقنيات البحث النفسي content analysis in psychological research te

يُستخدم تحليل المحتوى على نطاق واسع في البحث النفسي وأنواع البحث النوعي الأخرى (مثل دراسات الحالة) فهو أداة فعالة لتحديد الاتجاهات والأنماط في التواصل، ووصف الاستجابات السلوكية والعاطفية تجاه موضوع معين . مثلاً، قد يوظف الباحثون تحليل المحتوى لاستكشاف مواقف الأفراد وعواطفهم تجاه حدث معين عبر تحليل كلماتهم المفتوحة في مقابلات أو استبيانات

1. تحليل المحتوى في المقابلات

عند استخدام المقابلات شبه المنظمة أو الحرّة في البحث النفسي، يجمع الباحث بيانات نوعية شفوية. تُسجل هذه المقابلات (عادة بصيغة صوتية أو فيديو)، ثم تُفرغ نصياً (تحويلها إلى نص مكتوب). بعد ذلك يُحلل الباحث النص المفرد باستخدام تحليل المحتوى عبر الخطوات التالية:

- الكود الأساسي: قراءة النصوص عدة مرات لفهم معانيها، ثم تقسيمها إلى وحدات ترميزية (كل وحدة قد تكون كلمة أو جملة أو فقرة تعبر عن فكرة محددة) .
- بناء دليل الترميز (Codebook): صياغة دليل يحدد الفئات الأولية والرميزات، وغالباً ما يُبنى دليل مبدئي يُراجع ويُعدل بعد عملية ترميز أولية تجريبية .
- الترميز: ترميز المحتوى من خلال مطابقة وحدات النص مع الفئات الموضوعية المحددة، ويُمكن أن يكون ذلك يدوياً أو بمساعدة برمجيات نوعية. في بحوث المقابلات الطويلة أو مع فريق عمل، يوصى باستخدام برمجيات متخصصة لتسهيل العمل .
- التحقق والتعديل: فحص الاتساق ، وإعادة مراجعة الدليل (مثلاً: اختبار اتفاق بين مشفرين على عيّنة نص، ثم تعديل الفئات حسب الحاجة) .
- التجميع والاستنتاج: جمع البيانات المشفرة ضمن موضوعات/فئات رئيسية واستخلاص المعاني المشتركة والنتائج.

2. تحليل المحتوى في الاستبيانات المفتوحة

في الاستبيانات النوعية المفتوحة يتيح الباحثون للمشاركين كتابة إجاباتهم بحرية (لا محدودة بالاختيارات المسبقة). يتميز هذا الأسلوب بوجود بيانات نصية قصيرة ومباشرة من مجموعة أكبر من الأشخاص. يستخدم الباحث تحليل المحتوى لترتيب وتصنيف الردود المفتوحة. الخطوات مشابهة لخطوات المقابلات، مع مراعاة ما يلي:

- تنظيم الردود: قد لا تكون هناك حاجة لتفريغ (لأن الإجابات مكتوبة)، لكن يُراعى تحرير الأخطاء الإملائية والتأكد من وضوح النص.

- ترميز المضمون: تقسيم الإجابات إلى وحدات معنوية وترميزها حسب فئات بحثية محددة، ثم إيجاد التكرارات والاتجاهات. مثلاً، إذا سُئل المشاركون عن أسباب التوتر، يتم ترميز كل جملة تعبر عن سبب (مثل "العمل" أو "المشكلات الأسرية") ضمن فئات.
- الأدوات المساعدة: يمكن مجرد استخدام جداول بيانات (Excel) أو برمجيات نوعية (NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA) لتنظيم الكودات. يُشير الدليل المدرسي إلى أن تحليل المحتوى صالح لجميع الأشكال النصية، بما في ذلك أسئلة مفتوحة في الاستبيانات.
- نتائج التحليل: تسمح الخلاصات الإحصائية الثابتة (مثل تكرار ظهور موضوع) بتقديم أرقام أو نسب إن أمكن (نوع من التحليل المفاهيمي)، مع تقديم أمثلة نصية داعمة.

استخدام تحليل المحتوى للاستبيانات المفتوحة يمزج بين النوعي والكمي: فيمكن عدّ تكرار فئات معينة ضمن الردود (تحليل مفاهيمي)، وفي الوقت نفسه تفسير المعاني (تحليل سردي نوعي).

3. تحليل المحتوى في دراسات الحالة

في منهجية دراسات الحالة، يجمع الباحث بيانات من مصادر متنوعة (مقابلات، ملاحظات، مستندات، تقارير، إلخ). تساعد تحليلات المحتوى الوثائقية على تدقيق هذه البيانات وتعمّق فهم الظاهرة المدروسة.

من تطبيقات تحليل المحتوى في دراسات الحالة:

- تثليث البيانات: يستخدم الباحث محتوىً من مقابلات أو وثائق مختلفة ليؤكد النتائج ويزيد موثوقيتها. فمثلاً عند دراسة حالة طالب في مدرسة، قد يُحلل الباحث نص سجلات المدرسة ومذكرات المعلمين وإجابات الطالب ذاتياً بمساعدة تحليل المحتوى لاستخلاص استنتاجات مشتركة.
- تحليل الوثائق التاريخية: يمكن استخدام تحليل المحتوى لاستكشاف الوثائق السابقة (مثل التقارير أو الصحف القديمة) ضمن دراسة حالة تاريخية، وذلك لترجمة النصوص إلى فئات مضمون مفهومية.
- الكود المشترك بين المصادر: قد يبني الباحث دليلاً للرموز يغطي جميع أنواع المصادر المستخدمة في الدراسة، ثم يرمز كل مصدر وفقاً للفئات نفسها. يساعد ذلك على دمج النتائج عبر مصادر مختلفة في نموذج واحد.

إنّ تحليل المحتوى يعد أداة مهمة في دراسات الحالة، حيث «يستخدم كطريقة للتحقق من النتائج أو إثبات الأدلة من مصادر أخرى» (Bowen, 2009 كما ذكر الرشيد، 2021). وعليه، يساهم المحتوى التحليلي في تعزيز موثوقية دراسة الحالة عبر مقارنة الأنماط المتكررة في مقابلات وبيانات ميدانية ومذكرات وغيرها

4. تحليل المحتوى في تحليل اليوميات/ المذكرات

يطلب الباحث في بعض الدراسات من المشاركين تسجيل يوميات (نصوص زمنية) أو مذكرات ذاتية عن تجاربهم اليومية أو عن موضوع محدد عبر فترة.

تحليل المحتوى على اليوميات يشتمل على الخطوات الآتية:

- جمع المواد: تزويد المشاركين بدليل أو توجيهات (أحياناً) لكتابة اليوميات، ثم جمع النصوص المكتوبة (ورقية أو إلكترونية) بعد انتهاء الفترة المحددة.
- تحرير وترتيب النصوص: تنظيم جميع اليومية بشكل زمني، وقد يتم تقسيمها إلى «مدخلات» يومية.
- الترميز الموضوعي: يُكود الباحث محتوى كل مدخلة يومية إلى فئات. يمكن أن يكون الترميز إما موضوعياً (كمياً – مثل عدّ مرات ذكر مشاعر محددة) أو غرضياً (تفريغياً – مثل استخلاص موضوعات يومية مركزية).
- التحليل المقارن: بالنظر إلى أن اليوميات متسلسلة زمنياً، يُمكن تحليل التغيرات في الموضوعات بمرور الوقت. قد يحلل الباحث كل يوم على حدة ثم يستخلص الأنماط العامة.

أظهرت مراجعات منهجية أن تحليل المحتوى هو من الطرق الأكثر شيوعاً لتحليل اليوميات في أبحاث الصحة النفسية . فعلى سبيل المثال، حلل ستراندبرغ وآخرون (2018) يوميات مرضى العناية المركزة qualitatively، واستطاعوا تحديد موضوعات مركزية (مثل الإدراك والتذكر والتفاهم الشخصي) . كما استخدمت دراسات عديدة تحليل المحتوى لفهم تجارب يومية تتعلق بالتوتر أو المشاعر أو السلوكيات (وعادة باللغات المحلية). باختصار، يوفر تحليل المحتوى إطاراً لتصنيف محتوى اليوميات وكشف النقاط المتكررة عبر المشاركين والفترات الزمنية.

5. تحليل المحتوى في التحليل السردى / اللغوي

التحليل السردى (Narrative Analysis) هو نهج نوعي يركز على القصص والحكايات الشخصية (storytelling) وكيف يبني الأفراد سردهم الذاتي. تختلف الأولويات في التحليل السردى عن تحليل المحتوى، إذ يكون الاهتمام بالسياق والبناء والروابط الزمنية للسرد. لكن يمكن توظيف تحليل المحتوى كأداة داخل التحليل السردى أو التحليل النصي بشكل عام، وذلك كالاتي:

- في البحوث السردية (مثل مقابلات حياة فردية أو سجلات شخصية)، يمكن للباحث ترميز الموضوعات أو الرموز المتكررة في القصص، كعمل مساعد لفهم الهيكل السردى العام.
- التحليل اللغوي (Textual Analysis) يشمل دراسة اللغة والأسلوب؛ وهنا قد يستخدم المحتوى لتحليل استخدام كلمات معينة أو مواضيع دلالية في القصص والنصوص.
- بصفة عامة، بينما يركز التحليل السردى على كيفية بناء الحدث في السرد، يميل تحليل المحتوى إلى تحديد «ماذا» قيل (المواضيع والمعاني المتكررة). ويمكن أن يُستخدم الاثنان معاً: مثلاً، يُحدد الباحث أولاً موضوعات من خلال تحليل المحتوى ثم يدرس كيف تمت روايتها في السرد (أمثلة واقعية، زمن الأحداث، إلخ).

باختصار، يقوم تحليل المحتوى بدور مكمل في الدراسات السرديّة أو النصيّة، إذ يسمح بتصنيف المعلومات الكبيرة والمفتوحة (التي تأتي من نصوص سردية) إلى أنماط موضوعية يمكن التعامل معها بشكلٍ منظمٍ

العنوان الرابع: دراسات تطبيقية:

دراسة تطبيقية (1): تحليل محتوى في بحث نفسي

كمثال عملي موثّق، أجرت مجموعة بحثية دراسة نوعية حول الأبعاد النفسية لتقيد المرضى بتعليمات الرعاية الصحية (Celano وآخرون، 2020). قام الباحثون بمقابلة 30 مريضاً يعانون من فشل القلب لاستكشاف تجاربهم النفسية وعلاقتها بمتابعة العلاج. وقد تفوّقت هذه الدراسة في استخدام تحليل المحتوى كما يلي:

- جمع البيانات: أُجريت مقابلات شبه منظمة واستمعت إليها الباحثون بعناية.
- تفرّغ النصوص وترميزها: جرى تفرّغ المقابلات كاملة إلى نصوص مكتوبة. ثم صُنفت النصوص موضوعياً عبر تحليل محتوى موجه وتقليدي (أي اعتماداً على موضوعات محددة أُنشئت من النظريات والأدب السابق، وأخرى ظهرت استقرائياً).
- استخدام البرمجيات: استُخدم برنامج NVivo لترميز البيانات النصية وإدارتها بشكلٍ منظم.
- النتائج: حدّد التحليل عدة مواضيع نفسية رئيسية، مثل الامتنان والتقبل والإيمان، التي ذكرتها غالبية المرضى عند مناقشة الصحة والسلوكيات الصحية. وقرت هذه النتائج أساساً لفهم كيف يمكن دعم المريض نفسياً لتعزيز التزامه بالعلاج.

تُظهر هذه الدراسة كيف يُمكن تحليل المحتوى الباحثين من التعامل مع بيانات مقابلات واسعة، وتنظيمها في بنية مفهومية منظمة باستخدام الأدوات والرموز المناسبة

دراسة تطبيقية (2): استخدام تحليل المحتوى لفهم الضغوط النفسية لدى طلاب الجامعات خلال جائحة كوفيد

هدف الدراسة:

استكشاف مصادر القلق والضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة لدى طلاب التمريض خلال فترة الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا، من خلال تحليل إجاباتهم المفتوحة.

المنهج:

المنهج نوعي، وتم جمع البيانات من استبيان إلكتروني يحتوي على أسئلة مفتوحة، وجرى تحليلها باستخدام تحليل المحتوى التقليدي (Conventional Content Analysis)، أي أن الفئات التحليلية ظهرت من البيانات نفسها دون فرض تصنيفات مسبقة... كانت العينة تتألف من ٢٠٠ طالب جامعي

خطوات التحليل:

1. جمع البيانات المفتوحة: طُلب من الطلاب الإجابة عن أسئلة مثل:

“ما الذي يشعرك بالقلق هذه الفترة؟” و “كيف تتعامل مع مشاعرك الحالية؟”

2. تفرغ النصوص وتجهيزها للتحليل:

جُمعت الإجابات النصية وتمت قراءتها عدة مرات لفهم المعاني الأساسية.

3. الترميز المفتوح:

قام الباحثون باستخلاص كلمات وجمل مفتاحية من النصوص، ثم تم تجميعها في رموز أولية (مثل: “الخوف من الإصابة”، “فقدان الروتين”، “استخدام وسائل التواصل للتفرغ”).

4. بناء فئات معنوية: جُمعت الرموز المتكررة في فئات تحليلية أوسع:

- مصادر القلق: (1) الخوف من العدوى، (2) فقدان الدعم الأكاديمي، (3) العزلة الاجتماعية.
- استراتيجيات المواجهة: (1) الدعم الأسري، (2) الصلاة والتدين، (3) مشاهدة التلفاز، (4) ممارسة الرياضة.
- 5. استخدام التكرار لتحليل المعاني:

عدّ الباحثون مدى تكرار ظهور كل فئة، مما سمح لهم بتحديد أكثر مصادر القلق شيوعاً، وكذلك أكثر استراتيجيات التكيف استخداماً.

النتائج:

- أبرز مصادر القلق:
 - أكثر من 60% من الطلاب عبّروا عن الخوف من إصابة أحد أفراد عائلتهم بالعدوى.
 - 40% ذكروا فقدان القدرة على التركيز في الدراسة.
 - نسبة أقل (حوالي 25%) تحدثت عن القلق من المستقبل المهني.
- أبرز استراتيجيات التكيف:
 - الدين والتعبد: 45% قالوا إنهم يجدون الطمأنينة في الصلاة والقرآن.
 - الاتصال الاجتماعي (عبر الهاتف أو الإنترنت): 40%.
 - ممارسة الرياضة والأنشطة المنزلية: 30%.
 - العزلة التامة والنوم: ظهر لدى فئة صغيرة (10%) وكانت مرتبطة بسوء التكيف.

دراسة تطبيقية (٣): تحليل المحتوى في مقابلات عيادية لفهم تجربة الاكتئاب لدى النساء

عنوان الدراسة:

Understanding Women's Experience of Depression Through Content Analysis of Clinical Interviews

هدف الدراسة:

فهم كيف تعبر النساء المصابات بالاكتئاب عن مشاعرهن وتجاربهن في جلسات المقابلة العيادية، عبر تحليل محتوى ما يُقال للوصول إلى المعاني الضمنية والانفعالات الخفية

المنهج: منهج نوعي و العينة تتألف من ١٠ نساء تتراوح اعمارهن بين ٢٥ و ٤٥ سنة خضعن للعلاج النفسي

- استخدمت مقابلات عيادية شبه موجهة (semi-structured interviews) مع نساء شُخصن بالاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.
- تحليل المحتوى الكيفي (Qualitative Content Analysis) استخدم لاستكشاف الأنماط والمواضيع.

خطوات تحليل المحتوى:

1. تفرغ المقابلات النصية:
 - تمت مقابلة كل سيدة لمدة 45-60 دقيقة.
 - سُجلت المقابلات صوتياً، ثم تم تفرغها نصياً كلمة بكلمة.
2. القراءة المتكررة للنصوص:
 - لالتقاط المعاني الظاهرة والخفية.
3. الترميز المفتوح (Open Coding):
 - مثال على رموز:
 - “أنا فاشلة” ← رمز: انخفاض احترام الذات
 - “ما بحب حالي مثل قبل” ← رمز: تغير الصورة الذاتية
 - “ما حدا بيّفهمني” ← رمز: وحدة عاطفية
4. تصنيف الرموز إلى فئات معنوية:
 - الفئة الأولى: التغير في الهوية
 - الفئة الثانية: الضغط الأسري والمجتمعي
 - الفئة الثالثة: استراتيجيات التأقلم (السلبية/الإيجابية)
 - الفئة الرابعة: العلاقة مع المعالج/المعالجة
5. تحليل السياق العاطفي:
 - لم يتم الاكتفاء بما قيل، بل كيف قيل (نبرة الصوت، التردد، الصمت، التكرار).

النتائج:

- أكثر موضوع متكرر: الشعور بفقدان الذات والهوية.
- المعاناة من الصور النمطية المجتمعية: كانت بارزة في تعبيرات مثل “ما لازم أحكي لأنو بقولوا مجنونة”.
- الاحتياج العاطفي غير المشبع ظهر في معظم المقابلات بشكل مباشر أو ضمني.
- بعض النساء أظهرن مقاومة للتشخيص النفسي وشعرن بأنه يحد من فهم معاناتهن.

أهمية هذه الدراسة: أظهرت كيف يمكن لتحليل المحتوى ان يكشف عن بُنى شعورية عميقة لا تظهر في الاختبارات النفسية القياسية ، كما ابرزت أهمية الاستماع التحليلي في الجلسات العيادية أي الربط بين المحتوى الظاهري و الرسائل اللاواعية

العنوان الخامس: الانتقادات و القيود لأسلوب تحليل المحتوى criticisms and limitations of the content analysis method

- التحيز و الموضوعية: احتمال انتقال المعتقدات الشخصية و انعكاس الرؤية و الفرضيات المسبقة على كيفية بناء دليل الترميز و تحليل النصوص
- فقدان السياق بالكامل: تقسيم النصوص لوحداث صغيرة قد يقطع التواصل بين أجزاء النص و يسلبه ابعاداً دلالية مرتبطة بالسياق الأكبر ، كما انه هناك صعوبة في استحضار التواصل الغير اللفظي في بعض التقنيات مثل الاستبيانات و المذكرات اليومية و التي تحمل معانٍ نفسية مهمة
- الاختزال reductionism حيث يتم تجاهل الديناميات الزمنية و العلاقات المتبادلة بين الكلمات في النص
- القيود الزمنية و الموارد: تتطلب جهداً و وقتاً كبيرين ، خصوصاً عند العينات الكبيرة من النصوص ،كم ان الأدوات البرمجية تكاليفها مرتفعة

خلاصةً ، مع ان تحليل المحتوى يوفر اطاراً منهجياً لاستخلاص الموضوعات النفسية من النصوص ، إلا أنه ليس أداةً معصومة من التحيز و فقدان الأبعاد السياقية. لذا يُفضّل توظيفه جنباً إلى جنب مع أدوات وأساليب أخرى، وضبط عملياته، لضمان مصداقية اكثر و عمق في النتائج

العنوان الأخير: المراجع و المصادر

الكتب:

- تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية (مفهومه-اسسه-استخداماته) _٢٠٠٤م_ الدكتور
رشدى احمد طعيمة_المستشار الاكاديمي لكليات التربية_وزارة التعليم العالي سلطنة
عمان
- Content analysis an introduction to its methodology _Klaus
krippendorff_university of Pennsylvania_copyright 2004

مراجع أخرى:

- <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1402322#:~:text=bias%20of%20his%2Fher%20own%20influence,the%20method%20can%20be%20used>
- الدليل المدرسي بجامعة كولومبيا

<https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis#:~:text=Content%20analysis%20is%20a%20research,time%20of%20surrounding%20the%20text>

• <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125066/#:~:text=interviewed%2030%20patients%20with%20heart,applied%20to%20report%20our%20findings>

• <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29295760/#:~:text=telephone%20interviews%20and%20one%20face,analysed%20with%20qualitative%20content%20analysis>

• https://pages.ischool.utexas.edu/yanz/Content_analysis.pdf#:~:text=Computer%20Support%20for%20Qualitative%20Content,by%20computer%20programs%2C%20such%20as

- Savitsky, B., Findling, Y., Ereli, A., & Hendel, T. (2020). Anxiety and coping strategies among nursing students during the COVID-19 pandemic. Nurse Education in Practice, 46, 102809.
- Lafrance, M. N. (2009). Women and depression: Resisting medicalization through a focus on emotional expression